

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 257 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Turli shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo‘llari	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акромбек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijorat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы	103
Матчанов Азамат Абадович	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	

Kambag'allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta'lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	
Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусаинов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari.....	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muhammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomilashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Интеллектуал тизимlarning matematik va dasturiy ta'minoti mavzusini o'qitishning zamonaviy metodlari	235
Muhammadiyev Abdulaziz Mamarasulovich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan.....	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	

РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИКИ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ

Исмагулова Гульмира Нуралиевна

Узбекский государственный университет
физической культуры и спорта
ORCID: 0000-0001-9293-1735

Аннотация: В статье рассматриваются основные вопросы спортивной логистики на основе международного опыта. Приводятся логистические компании, работающие на международном уровне, раскрыты особенности их работы, а также барьеры сложностей и проблемы, с которыми они встречаются. Рассматривается вывод о значимости логистики в сфере организации и проведения спортивных мероприятий.

Ключевые слова: логистика в спорте, международная логистика, сотрудничество и интеграция в спорте.

Annotatsiya: Maqolada xalqaro tajriba asosida sport logistikasining asosiy masalalari ko'rib chiqiladi. Xalqaro miqyosda faoliyat yuritayotgan logistika kompaniyalari taqdim etilib, ular faoliyatining o'ziga xos jihatlari, shuningdek, ular duch kelayotgan to'siqlar, qiyinchilik va muammolar ochib berilgan. Sport tadbirlarini tashkil etish va o'tkazish sohasida logistikaning ahamiyati to'g'risidagi xulosa ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: sportdagi logistika, xalqaro logistika, sportda hamkorlik va integratsiya.

Abstract: The article deals with the main issues of sports logistics based on international experience. Logistics companies operating at the international level are described, the specifics of their work are revealed, as well as the barriers of difficulties and problems that they encounter. The conclusion about the importance of logistics in the organization and holding of sports events is considered.

Key words: logistics in sports, international logistics, cooperation and integration in sports.

ВВЕДЕНИЕ.

В современном мировом сообществе большое внимание уделяется здоровью, здоровому образу жизни и спорту. Такая тенденция вызвана тем, что во всем мире ведется пропаганда здоровье сбережения, физической активности и спорта, а внимание и любовь к спорту все чаще прививается с самого раннего детского возраста. Однако стоит отметить, что не каждое государство, не каждый регион или область, могут в доступной и свободной форме предоставить достойную материально-техническую базу для занятий спортом, профессионально-подготовленные кадры для реализации спортивных услуг, грамотно сформированные и продуманные спортивные программы и т.д. Иными словами логистике в спорте, которые сегодня являются перспективной формой развития спортивной сферы, не всегда уделяется должное внимание [1].

Обзор литературы по теме

На сегодняшний день, логистика как наука и практическая деятельность по организации и управлению потоками, как процессами преобразования в социальных и экономических системах проникла на местном, национальном, и международном уровне во все сферы и отрасли хозяйственной и социально-культурной деятельности [2-6], наряду с этим без сомнения она охватывает и спортивную сферу, в которой также существуют свои специфические аспекты элементов логистических цепей поставок [7-8], свою направленность, цель, интегральную логику, задачи, принципы, методы, функции, стратегию и тактику развития во времени и пространстве [10]. Внедрение логистики в спорте требует применения современных инновационных логистических технологий [11].

Спортивные мероприятия проходят в различных точках земного шара, и только благодаря слаженной работе логистических и управленческих организаций становится возможным эффективно использовать ресурсы и время и проводить спортивные мероприятия, соревнования в установленные сроки.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для изучения этой темы были использованы различные методы, включая анализ, индукцию, дедукцию и наблюдение. Кроме того, был проведен графический анализ и сбор данных с использованием официальных статистических источников.

Анализ и результаты

Основная задача - понять, насколько важно развивать логистику в спортивной сфере на международном уровне. Цель статьи - рассмотреть основные принципы работы логистических компаний и изучить сложности международной спортивной логистики, что, в свою очередь, позволит этому направлению развиваться более активно.

Во время проведения международных спортивных соревнований зрители могут наблюдать только за тем, что происходит непосредственно на стадионе, арене или другой спортивной площадке. Однако стоит учитывать, что организация таких мероприятий - это сложный процесс, в котором задействованы сотни кадров, а иногда и тысячи людей. Они работают над подготовкой и транспортировкой необходимого оборудования для проведения масштабных мероприятий.

Чтобы осознать важность логистики в спорте, нужно понимать, что существуют специализированные логистические компании, которые занимаются организацией и подготовкой масштабных спортивных мероприятий.

Например, Conceptum sport Logistics (CSL) - это международная логистическая компания, которая успешно реализует проекты по организации поставок для спортивно-зрелищных мероприятий.

Обращаясь в эту компанию, спортсмены могут быть уверены, что их спортивная атрибутика будет доставлена вовремя и в полной сохранности в любую точку мира. Это особенно важно, так как проблемы перевозки спортивного инвентаря стоят очень остро для большинства спортсменов, и часто оборудование не доставляется вовремя или даже теряется.

Компания Conceptum sport Logistics занимается планированием поездок для команд и сборных, перевозкой их личных грузов, индивидуальным сопровождением спортсменов, а также перевозкой крупногабаритного оборудования для соревнований.

Для того чтобы лучше понять проблему, давайте обратимся к словам олимпийского чемпиона по прыжкам в высоту Евгения Лукьяненко:

«Вопрос транспортировки шестов почему-то остаётся в тени, хотя для меня это стало настоящей головной болью. Вот смотрите: билет на соревнования в Польшу обошёлся мне в 450 евро в обе стороны. А вот чтобы перевезти шесты, нужно заплатить 200 евро за доставку из Краснодара в Москву, ещё 200 евро - из Москвы в Варшаву и обратно. Получается, что перевозка шестов обходится в два раза дороже, чем билет для человека!»

Это наглядно показывает, насколько сложно перевозить спортивный инвентарь. Для этого нужны услуги по транспортировке. Спортсмены не должны заниматься проблемами перевозки своего оборудования - этим должны заниматься опытные логистические компании.

Conceptum sport Logistics понимает всю сложность перевозки спортивного инвентаря и придерживается принципов, которые позволяют им выполнять свою работу на высшем уровне.

Время - главный ресурс. Любое спортивное или культурное событие имеет строго определённые сроки проведения, которые утверждаются при присуждении статуса города-организатора. Крупное спортивное мероприятие не может начаться ни на день, ни на час позже.

Основной шанс только один. У логистического оператора нет возможности исправить ситуацию или скорректировать свои действия при ввозе, обслуживании во время мероприятия и вывозе. Соответственно, нет времени на улучшение рабочих процессов и процедур, а также на обучение персонала.

Компания должна быть экспертом не только в логистике, но и в спорте, особенно в организации соревнований.

Одним из самых сложных спортивных мероприятий с точки зрения логистики являются гонки «Формула-1». В последние годы соревнования «Формула-1» проходят по всему миру, что значительно усложняет их организацию и транспортировку оборудования.

Процесс подготовки выглядит следующим образом: примерно за две недели до Гран-при ответственные лица получают информацию о том, какое оборудование планируется доставить на гонку, какие аэродинамические и другие новинки будут использоваться, и другую необходимую информацию.

Логисты готовят документы по этим пунктам, планируют оптимальный маршрут от базы до трассы, определяют количество грузовиков и рассчитывают приблизительное время доставки оборудования.

Важным этапом является погрузка всего необходимого оборудования. Для каждого грузовика у команды есть список того, что нужно загрузить: двигатели, коробки передач, аэродинамические крылья и

многое другое - всё должно быть на своих местах в нужное время. Поэтому главное правило логистов на командных базах - «ничего не забыть». Ведь в противном случае «забытая вещь» может обнаружиться только при полной разгрузке всех грузовиков, а дополнительные расходы на заказ отдельного чартера и доставку этой детали никому не нужны.

Обычно для перевозки всего оборудования всех команд требуется пять грузовых самолётов, поэтому объём работы действительно велик.

Спортивная сфера постоянно развивается и совершенствуется благодаря взаимодействию функциональной и обеспечивающей структур. Их взаимодействие происходит с учётом зависимости и потребности каждой из них друг в друге. Следует также отметить, что ключевую роль в этом взаимодействии играет функциональная структура.

По ходу подготовки к соревнованиям между различными структурами происходит взаимодействие, которое является результатом сотрудничества и бизнес-партнерства.

Анализируя процессы, происходящие в спортивной сфере до соревнования, во время их проведения и после них, следует обратить внимание на такие понятия как «интеграция» и «сотрудничество». Если сотрудничество-это сформированные временем взаимоотношения бизнес-партнёров, то интеграция представляет собой координацию и объединение бизнес-процессов.

Опираясь на проведенные выше характеристики, схематично процессы сотрудничества и интеграции, можно представить в следующем виде. (рис.1; рис.2)

Рисунок 1. Участники процесса сотрудничества в спортивной сфере.

Таким образом далее исследуя понятие интеграция приходим к выводу о необходимости выделения процессов происходящих в спортивной сфере и возможности их координации и объединения.

Анализируя схемы (рис. 1, рис. 2) приходим к выводу, что процессы сотрудничества и интеграции в спортивной сфере сложны и разнообразны.

Рисунок 2. Процессы интеграции в сфере спорта.

В связи с этим возникла необходимость привлечения специальных логистических операторов. Для сферы спорта придав им выполнение следующих функций.

Заклучение и предложения

Информация, представленная выше, позволяет сделать вывод о значимости логистики для успешного, комфортного, экономически выгодного и эффективного проведения массовых спортивных мероприятий.

Опыт работы ведущих мировых логистических компаний позволяет выделить ключевые принципы и рекомендации, которые помогают им проводить масштабные соревнования на высоком уровне и оставаться лидерами на глобальном рынке логистических услуг. Среди них можно выделить следующие:

Представительства компаний должны быть расположены в разных частях мира, чтобы преодолеть языковой барьер и лучше понимать особенности каждой страны.

Компания должна обеспечить спортсменам все условия для того, чтобы они могли сосредоточиться на выступлении, не отвлекаясь на логистические вопросы.

Логистический оператор должен быть готов к возможным непредвиденным ситуациям.

Крупное спортивное мероприятие не может начаться ни на день, ни на час позже, поэтому компания должна предоставить заказчику детальный план с описанием задач и рисков.

Конечно, компании, работающие в сфере логистики для спортивных мероприятий, должны обладать глубокими знаниями в области спорта, чтобы эффективно взаимодействовать с заказчиком. Это значительно упрощает весь процесс.

Список использованных литературы

1. Зиядуллаев К.Ш. Внедрение и совершенствование системы логистического кластера в управлении спортивной инфраструктурой. Монография. Т.: «Ilm fan nashriyoti», 2024. – 80 с.
2. Воронов В.И. Методологические основы формирования и развития региональной логистики: Монография. Владивосток: Изд-во Дальневосточного Университета, 2003. - 316 с.

3. Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Основы логистики. Аникин Б.А.; Родкина Т.А.; Волочиенко В.А.; Заичкин Н.И.; Межевов А.Д.; Федоров Л.С.; Вайн В.М.; Воронов В.И.; Водянова В.В.; Гапонова М.А.; Ермаков И.А.; Ефимова В.В.; Кравченко М.В.; Серова С.Ю.; Серышев Р.В.; Филиппов Е.Е.; Пузанова И.А.; Учирова М.Ю.; Рудая И.Л. Учебное пособие / Москва, 2014.
4. Ермаков И., Петухов Д. Постановка проблемы развития национальной логистической системы. Логистика, 2014. № 11 (96). С. 56-59.
5. Петухов Д.В. Теоретические принципы разработки стратегии развития национальной логистической системы управления. Управление, 2015. Т.3. № 2. С. 37-42.
6. Воронов В.И. Международная логистика. Вестник университета (Государственный университет управления), 2004. Т. 700. с. 700.
7. Абдулабекова Э.М. Развитие логистики. Гуманитарные науки: новые технологии образования. Материалы 10-й Региональной научно-практической конференции 19-20 мая 2005 г. Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2005.
8. Воронов В.И., Воронов А.В. Основные элементы эволюции элементов цепей поставок в международной логистике ЛОГИСТИКА. Проблемы и решения. Международный научно- практический Украинский Журнал, 2013. № 2. Украина. Харьков.
9. Воронов В.И., Воронов А.В., Лазарев В.А., Степанов В.Г. Международные аспекты логистики: Учебное пособие / Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2002. 168 с.
10. Лазарев В.А., Воронов В.И. Трансграничная логистика в евразийском таможенном союзе. [Текст]: монография: / Государственный университет управления, Институт управления на транспорте, в индустрии туризма и международного бизнеса ГУУ. М.: ГУУ, 2014. 158 с.
11. Воронов В.И., Воронов А.В. Международная логистика пространств и границ: основные аспекты формирования понятия, миссии, целей задач, функций, интегральной логики, принципов и методов. Управление, 2015. Т. 3. № 2. - С. 27-36.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
